

ARTICLE INFO

Received: 15th August 2023

Accepted: 23th August 2023

Online: 24th August 2023

KEY WORDS

Назначение наказания, принцип, виновного, обстоятельства, смягчающие обстоятельства, отягчающие обстоятельства, степень общественной опасности, характер общественной опасности, личность, мотив, наказание, общественная опасность, характер общественной опасности.

ОБЩИЕ НАЧАЛА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ

Акбаралиева Мухайё Караматулло кизи

Преподаватель Ташкентского государственного юридического университета, кафедры уголовного права, криминологии и противодействия коррупции

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8278920>

ABSTRACT

Статья раскрывает общие начала назначения наказания. Даются понятия степени общественной опасности, характера общественной опасности. Раскрываются обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Назначение наказания является одним из центральных институтов в уголовном праве.

Назначение наказания – это деятельность суда, направленная на применение мер государственного воздействия к лицу, признанному виновным в совершении преступления, которая выражается в выборе вида и размера наказания. Поэтому это самый ответственный этап в уголовном праве.

Порядок назначения наказания базируется на принципах законности, гуманизма и справедливости.

Принцип гуманизма подразумевает назначение наказания, которое в первую очередь достаточно для исправления лица. Принцип справедливости подразумевает соответствие наказания тяжести преступления.

Принцип гуманизма подразумевает назначение такого наказания, которое необходимо и достаточно для исправления лица и для предупреждения новых преступлений (общая и частная превенция).

«Назначение наказания, как и определение той или иной формы реализации уголовной ответственности, сложный этап отправления правосудия по уголовным делам. Во-первых, деятельность суда по назначению наказания должна рассматриваться в системе государственно-правовых мер воздействия на преступность

и ее носителей. Во-вторых, в самой сущности назначения наказания заключено диалектическое противоречие: с одной стороны, оно олицетворяет ретроспективный аспект уголовной ответственности, а с другой – назначаемое наказание своими социальными установками обращено в будущее. В-третьих, хотя основным адресатом наказания является лицо, признанное виновным в совершении преступления, однако оно одновременно призвано оказывать превентивное воздействие и на других лиц. В-четвертых, обеспечить единство в назначаемой мере наказания интересов покаяния лица, совершившего преступление, его исправления, специальной и общей превенции преступлений – задача архисложная, хотя и выполнимая при строгом следовании закону и вдумчивом анализе обстоятельств, характеризующих преступление и личность виновного» [1].

Согласно данному высказыванию Ф.Р. Сундурова при назначении наказания главными обстоятельствами, которые следует учитывать, являются: обстоятельства, характеризующие преступление и личность виновного. По нашему мнению, при назначении наказания особое место нужно уделять обстоятельствам, смягчающим и отягчающим наказание.

Лицу, виновному в совершении преступления, наказание назначается на общих началах, предусмотренных в уголовном законодательстве: «Наказанию подлежит лицо, которое в установленном законом порядке признано виновным в совершении преступления. Суд назначает наказание в пределах, установленных статьей Особенной части, предусматривающей ответственность за совершенное преступление, в соответствии с положениями Общей части настоящего Кодекса.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, мотивы содеянного, характер и размер причиненного вреда, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание».

Эти правила применяются по каждому уголовному делу при вынесении приговора, поэтому они и называются общими. Все эти обстоятельства должен учитывать суд при назначении наказания.

«Общие начала назначения наказания — это совокупность установленных уголовным законом правил, которыми обязан руководствоваться суд при применении наказания каждому виновному лицу. В юридической литературе имеется точка зрения, согласно которой общие начала назначения наказания предлагают считать общими принципами назначения наказания, в которых предусмотрены критерии такого назначения. Также высказывается мнение, что наряду с общими началами назначения наказания существуют и принципы института назначения наказания, к которым относятся дифференциация и индивидуализация наказания, целевое устремление, рациональное применение уголовного наказания» [2].

Под характером общественной опасности, предусмотренным в статье 54 Уголовного кодекса Республики Узбекистан понимаются три главных составляющих:

1) Объект посягательства. Перечень общих объектов перечислен в статье 2 Уголовного кодекса: личность, её права и свободы, интересы общества и государства, собственность, природная среда, мир, безопасность человечества.

2) Форма вины. Различают две формы вины в уголовном праве: умысел и неосторожность.

3) Категория преступления. Согласно статье 15 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности подразделяются на четыре категории: не представляющие большой общественной опасности, менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие.

Под степенью общественной опасности, предусмотренной в статье 54 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, понимаются «обстоятельства содеянного (степенью и стадиями осуществления преступного намерения, способом совершения преступления, размером вреда или тяжестью наступивших последствий, ролью подсудимого при совершении преступления в соучастии и т. д.)» [3].

«Степень общественной опасности преступления характеризует количественную сторону опасности преступления. Она устанавливается в зависимости от конкретных обстоятельств содеянного, в частности от характера и размера наступивших последствий, способа совершения преступления, роли лица в преступлении, совершенном в соучастии, от вида умысла» [4].

Под мотивом, предусмотренным в статье 54 Уголовного кодекса, понимаются чувства, стремления, побуждающие человека к совершению преступления.

Под характером и размером причиненного вреда, указанными в статье 54 Уголовного кодекса, понимаются: «Характер причиненного вреда – это его качественная характеристика, указывающая на свойство причиняемого вреда, который может быть физическим, имущественным, либо моральным.

Размер причиненного вреда – это его количественная характеристика, отражающая уровень вреда, т.е. соотношение причиненного вреда с охраняемым общественным отношением» [5].

Под личностью виновного, предусмотренной в статье 54 Уголовного кодекса, понимается совокупность качеств, особенностей, присущих только одному конкретному человеку.

Под обстоятельствами, смягчающие наказание, указанных в статье 54 Уголовного кодекса, понимаются такие положительные обстоятельства, факты, при наличии которых виновному назначается менее строгое наказание.

Данные обстоятельства не будут учитываться, если они уже предусмотрены в статье Особенной части Уголовного кодекса. Например, статья 98 Уголовного кодекса «Умышленное убийство в состоянии сильного душевного волнения»; статья 100 Уголовного кодекса «Умышленное причинение смерти при превышении пределов необходимой обороны»; статья 101 Уголовного кодекса «Умышленное причинение смерти при превышении необходимых мер задержания лица, совершившего общественно опасное деяние»; статья 106 «Причинение умышленного тяжкого или средней тяжести телесного повреждения в состоянии сильного душевного волнения»; статья 107 «Причинение умышленного тяжкого телесного повреждения при превышении пределов необходимой обороны» и другие.

Под обстоятельствами, отягчающие наказание, указанных в статье 54 Уголовного кодекса, понимаются такие отрицательные обстоятельства, факты, при наличии которых виновному назначается более строгое наказание.

«Перечень обстоятельств, отягчающих наказание, является исчерпывающим и не может быть расширен судом. Однако, в зависимости от характера преступления суд вправе не признать отягчающим любое из этих обстоятельств, мотивируя это в приговоре» [7].

Если вышеперечисленные отягчающие обстоятельства уже предусмотрены в статье Особенной части Уголовного кодекса, то они не будут ещё раз отдельно рассматриваться как отягчающие обстоятельства. Например, пункт «ж» части второй статьи 97 Уголовного кодекса – умышленное убийство с особой жестокостью.

«Общие начала назначения наказания позволяют суду применить строгие наказания к лицам, виновным в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, ранее судимым, и, напротив, смягчить наказание лицам, впервые совершившим преступление и способным исправиться без изоляции от общества» [8].

«Общие начала наказания – это вытекающая из положений уголовного законодательства и основанная на принципах УК система правовых предписаний, исходя из которых суд определяет вид и размер наказания виновному в совершении преступления» [9].

Назначение гуманного и справедливого наказания оказывает положительное воздействие на осуждённого и создаёт предпосылки для его исправления, а также дальнейшей социализации. Если назначенное наказание полностью соответствует совершённой деянию, то такое наказание будет нести характер нравственного осуждения.

References:

1. Сундуrow Ф.Р., Талан М.В. Наказание в уголовном праве: Учебное пособие. – М.: Статут, 2015. – С. 160.
2. Донец С.П., Герасимова Е.В., Петрова И.А. Назначение наказания в уголовном праве: Курс лекций. – Вологда: МГЮА, 2019. – С. 17.
3. Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О практике назначения судами уголовного наказания» от 3 февраля 2006 г., № 1. П. 3.
4. Плотников А.И. Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавров. – Оренбург: «Университет», 2016. – С. 320.
5. Рустамбаев М.Х. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Узбекистан. [Издание второе, переработанное и дополненное. С изменениями и дополнениями на 1 ноября 2016 года] общая часть. – Ташкент: «Адолат», 2016. – С. 390.
6. Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О практике назначения судами уголовного наказания» от 3 февраля 2006 г., № 1. П. 7.
7. Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О практике назначения судами уголовного наказания» от 3 февраля 2006 г., № 1. П. 8.
8. Донец С.П., Герасимова Е.В., Петрова И.А. Назначение наказания в уголовном праве: Курс лекций. – Вологда: МГЮА, 2019. – С. 18.

9. Якубов А. С., Кабулов Р., Зарипов З. С. и др. Уголовное право. Общая часть: Учебник.
– Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2004. – С. 361.